
El Encuentro Regional de Danzas del Mundo en la Región de Murcia: una actividad de danza escolar única y multitudinaria en España

The Regional World Dance Meeting in the Region of Murcia: a unique and massive school dance event in Spain

Alba María López Melgarejo

Universidad de Murcia

albamaria.lopez@um.es

<https://orcid.org/0000-0001-5591-6786>

Ana Belén Lozano

Universidad Internacional de La Rioja

anabelozano2016@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-8939-9112>

Fecha

Publicado: 18-06-2025

Cómo citar este trabajo

López, A., & Lozano, A. (2025). El Encuentro Regional de Danzas del Mundo en la Región de Murcia: una actividad de danza escolar única y multitudinaria en España. *Revista Iberoamericana de Educación Musical*, 2(1), 79-92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15754519>

Artículos originales

RIEM, 2(1), 79-92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15754519>
López, A., & Lozano, A. (2025). El Encuentro Regional de Danzas...

Resumen

El Encuentro Regional de Danzas del Mundo surge como una iniciativa para la formación del profesorado en materia de música y danza en la Región de Murcia. Pretende alcanzar a través de esta iniciativa el promover y acercar la práctica de las danzas de mundo a los colegios e institutos con el fin de generar un ambiente práctico, lúdico, coeducativo, intercultural y de convivencia. El objetivo de este estudio es determinar el origen y evolución de los Encuentros de Danzas de la Región de Murcia desde su comienzo en 2004. Se ha desarrollado mediante un estudio cualitativo a partir del análisis documental de las memorias de los proyectos, documentos oficiales y análisis de la web del Encuentro, así como de la realización de entrevistas abiertas. Entre los principales resultados se destaca una amplia participación con más de 22.000 estudiantes, 26 danzas distintas de 18 países y cuya principal formación es la disposición en círculo.

Palabras clave: Danza, Danzas del Mundo, Escuela, Educación Musical.

Abstract:

The music of the court of Alfonso V the Magnanimous transports us to the splendour of the The Regional World Dance Gathering was created as an initiative to train teachers in music and dance in the Region of Murcia. Through this initiative, the aim is to promote and bring the practice of world dance closer to schools and institutes in order to generate a practical, fun, co-educational, intercultural, and convivial environment. The objective of this study is to determine the origin and evolution of the Dance Gatherings of the Region of Murcia since their inception in 2004. It was conducted through a qualitative study based on documentary analysis of project reports, official documents, and analysis of the Gathering website, as well as open interviews. The main results include broad participation with more than 22,000 students, 26 different dances from 18 countries, and the main dance form of the circle.

Key words: Dances, Dances of the world, School, Music Education.

Introducción

“El concepto de Danza Educativa o Educación a través de la Danza (*Dance Education o Education through Dance*) fue definido hace ya más de un siglo por el precursor de la Danza Moderna europea, Rudolf Laban” (Pastor Prada, Vicente Nicolás, López Melgarejo y López Núñez, 2021, p. 79). Los beneficios que la práctica de la danza puede generar tanto durante la infancia como en la adolescencia está más que reconocido. Si bien, durante décadas, la danza ha sido relegada a un segundo plano por consecuencias diversas como puede ser la falta de formación del profesorado o el haber consideración de dicha disciplina de ser eminentemente femenina (Vicente Nicolás, Ureña Ortín, Gómez López y Carrillo Viguera, 2010). En palabras de López Núñez, López Melgarejo y Vicente Nicolás (2020, p. 517) “este arte posibilita el desarrollo conjunto de las aptitudes musicales, corporales y rítmicas dentro del marco educativo escolar y, aunque no siempre estuvo presente dentro de los contenidos curriculares, ha experimentado una evolución paulatina”.

La danza no solo contribuye al desarrollo físico, sino que también ejerce un impacto positivo en el desarrollo emocional, social y cognitivo en el alumnado tanto de Educación Primaria como Educación Secundaria (Koch, Morlinghaus, Fuchs, y Sumter, 2007). Tal como indica Leman (2014), su introducción en las aulas contribuye al desarrollo del sentido del ritmo y la apreciación musical beneficiando a otras áreas de su desarrollo cognitivo. A su vez, la danza en grupo en estas etapas puede fomentar la socialización y la interacción positiva entre los iguales, ayudándolos a desarrollar habilidades sociales al mismo tiempo que se adquieren saberes contenidos en los respectivos currículos.

Este estudio tiene como objetivo determinar el origen y evolución de los Encuentros Regional de Danzas del Mundo de la Región de Murcia desde su comienzo en 2004 con el fin de visibilizar dicha buena práctica que bajo la formación del profesorado favorece la introducción de la danza tanto en la Educación Primaria como en Educación Secundaria.

El Encuentro Regional de Danzas del Mundo surge como una iniciativa para la formación del profesorado en materia de música y danza en la Región de Murcia. Si bien, dicha formación se materializa en uno de los encuentros más multitudinarios de danza escolar más grandes que se realizan en España con más de 3000 asistentes que interpretan danzas al mismo tiempo. Desde su inicio en 2004, se han realizado un total de nueve encuentros con una frecuencia bianual. Si bien, esta tendencia se vio interrumpida por la pandemia en 2020 y se reinstauró durante el curso 2023/2024.

Entre los objetivos principales que se busca alcanzar a través de esta iniciativa destaca el de promover y acercar la práctica de las danzas de mundo a los colegios e institutos inscritos con el fin de generar un ambiente práctico, lúdico, coeducativo e intercultural, así como, de convivencia. Este objetivo que recae sobre el alumnado, se implementa a partir del profesorado especialista en Música y Danza y Educación Física dado que los saberes que se abordan son propios de ambas disciplinas. Si bien, no se ha de obviar otros aspectos interdisciplinarios y transversales como pueden ser la educación para la paz, la educación para la salud, la educación emocional, entre otros.

Dado que cada vez más la danza educativa se está estableciendo como un campo de estudio y práctica, con programas de formación específicos para docentes y profesionales interesados en utilizar la danza como herramienta de enseñanza y desarrollo personal, se considera vital dar a conocer esta actividad consolidada en la Región de Murcia (España) cuyo éxito está avalado por su trayectoria que se extiende en más de veinte años desde que se realizó por primera vez, así como, por su creciente y alto número de participantes que supera los más de tres mil en sus últimas convocatorias.

La danza en el aula

A medida que la danza se convirtió en una forma de arte y expresión más formalizada, se comenzó a apreciar su valor educativo. La danza educativa como disciplina estructurada y reconocida se desarrolla principalmente en el siglo XX a partir de enfoques pedagógicos, especialmente Dalcroze, que indican que la danza contribuye al desarrollo de habilidades técnicas, expresivas, creativas y musicales en el estudiantado y que su enseñanza no solo debe estar dirigida únicamente a bailarines dado los numerosos beneficios que se extraen de su práctica (Maschat, 2017). Esta tendencia iniciada con Dalcroze llega a la actualidad y debe existir una necesidad de contribuir fuertemente desde las instituciones escolares y educativas en general a la mejora de la competencia motriz a través de la danza, las artes en pro de "la potenciación de la creatividad y el trabajo emocional" (Cañabate, Colomer y Olivera, 2018, p. 154).

Hasselbach (1979) propone dos categorías de danzas para ser implementadas con niños/as: danzas heredadas o fijadas y formas espontáneas de la danza. Estas dos categorías aglutinan dentro de ellas a una serie de danzas más concretas. En el primer grupo están incluidas las danzas populares, danzas infantiles y danzas de sociedad, y consisten básicamente en la reproducción de movimientos, formas espaciales y todo el conjunto de elementos que forman la danza. En la categoría de formas espontáneas estarían contenidas todas las danzas creadas por el alumnado, con o sin ayuda del profesorado. Se ha de aclarar que dentro de las conocidas como danzas de sociedad están incluidas las hoy conocidas más comúnmente como danzas del mundo, siendo "una oportunidad para acercarle alumnado al contexto de movimientos que cobran sentido como forma de expresión, insertados en las danzas de distintas partes del mundo" (Matos-Duarte, Smith y Muñoz Moreno, 2020, p. 739)

Por último, Romero (1995) adopta la clasificación de Hasselbach y añade una tercera categoría que estaría formada por las danzas sin música con un carácter rítmico y fundamentadas en la repetición del gesto y las percusiones corporales. Volviendo con la autora de referencia, esta propone que el aprendizaje de la danza en la escuela debe seguir una serie de fases que se inician en una primera de motivación y exploración, seguida de una fase experimental, fase de reflexión y elección, elaboración y, en último lugar, una que incluya la reflexión y evaluación de todo el proceso (Hasselbach, 1979).

Las danzas del mundo

Las danzas del mundo son aquellas propias de cada pueblo, ciudad o región. Es el nombre que se ha asignado a un tipo de danza perteneciente a la corriente del balfolk, una forma de danza tradicional. Se usan sobre todo en el aula porque son sencillas y de fácil ejecución. Son bailes organizados que tienen una coreografía fija, aunque los pasos pueden adaptarse en función de las características y el desarrollo motor de la edad del alumnado. La condición de coreografía fija se da también en otras danzas que se incluyen en la escuela como son las danzas históricas o de sociedad. Las danzas de mundo se clasifican en función de: su uso, número de participantes y edad (Zamora, 2005). Este tipo de danzas son una herramienta importante, pero que se considera por el profesorado que se encuentra poco capacitado o formado para implementar la danza en sus aulas (Cañabate, Rodríguez y Zagalaz, 2016).

Las danzas del mundo son diversas y variadas, reflejando las tradiciones culturales y la identidad de diferentes regiones y comunidades. Las características comunes de la mayoría de las danzas del mundo son: expresiones culturales, manifestaciones del ritmo y de la música, ejecución de movimientos y técnicas, uso de vestuarios y accesorios, con significados propios y narrativas, así como ejemplos de celebraciones comunitarias. Dicho de otro modo, cada danza del mundo tiene sus propias características culturales y reflejan la identidad de una comunidad específica. A través de los movimientos, la música, los trajes y los símbolos utilizados, las danzas transmiten tradiciones, costumbres, mitos y valores culturales.

La música desempeña un papel fundamental, cada danza se acompaña de una música específica que dicta el ritmo y la estructura de los movimientos. Los ritmos pueden variar desde rápidos y enérgicos hasta suaves y melódicos, y la música puede ser interpretada en vivo o grabada. Cada una de ellas tiene su propio vocabulario de movimientos y técnicas distintivas. Estos movimientos pueden incluir patrones de pasos, gestos de manos, movimientos de cadera, saltos, giros y acrobacias entre otros. Las técnicas de danza se transmiten de generación en generación y pueden requerir años de práctica para dominarlas por completo. Los trajes pueden ser coloridos, elaborados y adornados con elementos como bordados, joyas o plumas. Además, algunas danzas pueden involucrar el uso de accesorios (abanicos, pañuelos, sombreros u objetos tradicionales) que complementan los movimientos y la narrativa de la danza. Muchas danzas cuentan historias, mitos o transmiten mensajes simbólicos a través de su coreografía. Pueden representar eventos históricos, celebrar festividades religiosas o expresar aspectos de la vida cotidiana. Estas danzas son una forma de comunicación no verbal que transmite significado y emoción. Suelen estar asociadas con celebraciones y eventos comunitarios, como festivales, bodas, rituales religiosos o ceremonias. Estas danzas no solo entretienen, sino que también fortalecen los lazos sociales y promueven la cohesión comunitaria. De ahí, “la importancia de las danzas y los bailes como medio de acercamiento, comunicación y expresión de las diferentes sociedades y culturas” (Conesa Ros, 2017, p. 749).

Metodología

Para dar respuesta al objetivo de este estudio, determinar el origen y evolución de los Encuentros de Danzas de la Región de Murcia desde su comienzo en 2004, se ha optado por un estudio cualitativo a partir del análisis documental de las memorias de los proyectos, documentos oficiales y análisis de la web del Encuentro, así como de la realización de entrevistas abiertas tanto al coordinador de la actividad como a tres maestros/as participantes en los distintos encuentros celebrados.

A partir de ambas herramientas se ha permitido obtener información detallada acerca del origen, surgimiento, evolución, gestión, organización, participación, así como resultados de aprendizaje en el alumnado y experiencia global del profesorado como agente participante en la formación. De acuerdo con Pinto Molina (1989, p. 329) el análisis documental es “el resultado de aplicar técnicas normalizadas (análisis) a un conjunto documental para hacerlo más controlable y utilizable (recuperación)”.

Para este estudio se ha contado con la participación del coordinador del Encuentro de Danzas de la Región de Murcia (R.P) y con tres maestros funcionarios de la administración autonómica de la Región de Murcia (P. M, N.M y E.C) que han realizado en más de una ocasión la formación del Encuentro de Danzas y que a su vez, por tanto, han participado con algún grupo de alumnos/as en la jornada final.

En cuanto a las entrevistas se elaboraron dos modelos distintas, una destinada al rol de coordinados y otra para el rol de maestro participante, y fueron validadas a través de un comité de cinco expertos en materia de Didáctica de la Música mediante una escala Likert donde se determinó la adecuación y pertinencia de cada una de las preguntas. Tras la recogida de datos se aplicó el Alfa de Cronbach tanto a la pertinencia como a la adecuación de las preguntas propuestas obteniendo como resultados para la primera entrevista (rol coordinador) un valor de 0,879 y para la entrevista del rol de maestro un 0,911, determinándose que la confiabilidad de dichos instrumentos para la recogida de información era muy alta.

La entrevista para el rol de coordinador se configura en un total de treinta y seis preguntas en seis bloques: origen (7); objetivos y contenidos (6); organización (6); infraestructura (6); recursos económicos (5), materiales y humanos (6); evaluación y reflexiones finales (6).

Respecto a la entrevista del rol de maestro participante en los diferentes Encuentros Regionales de Danzas del Mundo, se optó por un formato de entrevista abierta con un total de quince preguntas en las que se invita a que cuenten su propia visión y valoración de los aspectos organizativos, de infraestructura y recursos, así como su papel como agentes en la actividad objeto de estudio.

En cuanto el análisis documental se han analizado las memorias de cada uno de los Encuentros, el blog de la actividad, así como se ha procedido a la visualización de todos los vídeos de las danzas alojados en las webs específicas de cada uno de los Encuentros. Todos estos materiales y documentos han permitido complementar la información extraída de las entrevistas contribuyendo a alcanzar un conocimiento más global y profundo de la gestión, organización y recursos. Para la recogida y gestión de información de estas fuentes se elaboró

un ficha de recogida ad hoc para esta investigación que permitió la recogida de información desde la plataforma Wix.com de los diferentes encuentros de danzas regionales que contemplaba para cada encuentro el curso escolar en el que se llevó a cabo, el lugar, el número de centros participantes, el número de alumnos asistentes y el sitio web, así como los datos extraídos de la visualización de los vídeos de las danzas presentes en la web como son origen, país, número de encuentro en el que se incluyó, agrupación o dificultad.

Análisis de resultados y discusión

Origen del proyecto

El coordinador indica en su entrevista que “entra en el mundo de la danza por casualidad”. Hermano de bailarina profesional, en un principio este tema no le llamaba la atención hasta que, en 1992, tras ingresar en el cuerpo de maestros y a través de una amiga, decide ir a un curso de danzas del mundo dirigido por Javier y Cuca “*Coordinadores de los encuentros de Danzas sin Fronteras*”, el cual se realiza cada año en Toledo (Ribota). Es en este preciso momento y a través de estas formaciones, cuando se despierta su interés por el aprendizaje de las Danzas del Mundo. Comienza a realizar diferentes cursos de formación tanto en Murcia, como en Madrid y Valladolid. Indica R.P. que esta formación le sirvió para tratar el tema de las danzas en Educación Primaria. Coincide con varios maestros en estas formaciones y empiezan a realizar “Mini-encuentros de Danzas” entre varios colegios cercanos al suyo, con un máximo de tres colegios, hasta que después de desarrollar varios eventos de este tipo decide junto a un compañero de Educación Física del CEIP Ciudad de la Paz del Palmar de Murcia, montar un encuentro de Danzas del Mundo a gran escala (2005). Y es ahí cuando surge el I encuentro Regional de Danzas del Mundo. Gestionado en todo momento desde el CEIP Ciudad de la Paz y sin contar con el apoyo de la Consejería de Educación de la Región de Murcia u otras instituciones. En este primer evento, se llevó a cabo unos cursos de formación de Danzas del Mundo para formar a aquellos profesores que quisieran participar. Los dos docentes fueron los encargados de diseñar esta formación y realizarla durante “cuatro o cinco tardes y de hacerla llegar a través del boca a boca a los participantes”. En este primer encuentro participaron 2.400 alumnos y los permisos se gestionaron desde el centro.

En este momento, el centro de profesores y recursos (CPR) de la Región de Murcia participó como colaborador tanto en el I como en el II encuentro. Si bien, el II de estos encuentros ya se gestionaría desde el CEIP Santa María de Gracia de Murcia, centro en el que se encuentra impartiendo su práctica el coordinador del proyecto desde 2006. Hay que destacar que la Conserjería de Educación de la Comunidad Autónoma de Murcia adquiere la dirección técnica en las ediciones posteriores, mientras que R.P. gestiona la dirección pedagógica de los encuentros, debido tanto al aumento de número de participantes, como a los diferentes requisitos técnicos y de permisos que se solicitan respaldando así institucionalmente dicho proyecto de Danza Educativa.

Objetivos del proyecto

Una vez realizada la entrevista se extrae que el objetivo principal perseguido con este proyecto, además de los propios didácticos vinculados al aprendizaje de la Danzas en sí mismas, es el de desarrollar el espíritu de colaboración entre las personas participantes, así como el de esfuerzo y superación ante las dificultades o retos que plantea la propia dinámica de las danzas.

El Coordinador destaca que la danza no tiene género, que todo el mundo puede participar y que hay muchos referentes masculinos en estos encuentros. Por otra parte, las músicas seleccionadas sobresalen por ser muy rítmicas y manifestar bastante percusión de tambores, el cual fascina al alumnado independientemente del género. Por ello, se incluyen “danzas de parejas bailadas indistintamente entre dos chicos, dos chicas y chico-chica, denominando a los bailarines nº 1 y nº 2 sin hacer inciso en el género” (R.P). El coordinador sindicca que lo que busca en estos encuentros es “que la danza se convierta en una expresión corporal, expresión musical en la cual el género no tenga nada que ver”, a la vez destaca el conocimiento de otras culturas a través de las danzas del mundo: “si enseño una danza de Israel, pues les explico de manera informativa a mi alumnado dónde se encuentra dicho país, qué idioma hablan u otros aspectos de interés”.

Organización del evento

Para poder conocer correctamente como se organiza y gestiona el evento se debe atender a tres momentos: Organización de la convocatoria de formación; Organización de la formación del curso de danzas del mundo y Organización del día del Encuentro de Danzas.

Organización de la convocatoria de formación

Los cursos de formación se hacen a finales del primer trimestre y principios del segundo. Las personas interesadas en participar se inscriben para la realización del curso a través de la plataforma del Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR) e inicialmente, se da preferencia a los maestros y profesores que imparten dentro de las áreas de Música y Danza y Educación Física, pudiendo también inscribirse maestros y profesores de cualquier especialidad y de la etapa educativa de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato. En la convocatoria de la formación se indica que, una vez seleccionados los participantes del encuentro, se han de corresponder como máximo con 117 centros educativos. Si bien, se especifica lo siguiente: “*se podrá ampliar el número de participantes en la convocatoria, siempre y cuando estos participantes pertenezcan ya a alguno de los colegios seleccionados*” (RP). De esta forma, la organización técnica puede aumentar el número de maestros o profesores participantes en la formación, pero lo que nunca puede incrementarse es el número de asistentes por colegio (entre 25/30) o el número de centros.

Organización de la formación del curso de danzas del mundo

La formación consta de seis sesiones y se distribuyen desde final del primer trimestre a mediados del tercer trimestre, momento en el que suele tener lugar el evento en sí mismo (mayo).

La primera sesión tiene una finalidad informativa. En este primer encuentro, se explica a los asistentes el mecanismo del encuentro de ese curso vigente y se presentan las danzas que se van a bailar en esta convocatoria en cuestión. Por ende, esta primera sesión no cuenta con un carácter práctico, sino informativo con el fin de que se asienten las bases y se resuelva cualquier duda de carácter formal.

Es durante la segunda, tercera y cuarta sesión cuando se inicia el proceso formativo vinculado al baile. Durante estas tres sesiones, el profesorado aprende todas las danzas. La necesidad de encontrar un espacio que pueda albergar a más de ciento treinta profesionales bailando requiere de una zona amplia y por tanto, se realiza en un pabellón polideportivo.

La quinta sesión tiene nuevamente una orientación informativa, de gestión y de preparación del día del Encuentro. Este día cada participante recoge para su centro los programas, los carteles, los pañuelos, las gorras que va a llevar el alumnado, las bolsas, etc. A su vez, se le hace entrega de un documento que se llama “Organización del Encuentro” en el que se le especifica a cada centro todos los aspectos con su llegada y estancia durante el día del encuentro donde figura desde la puerta de acceso por la que tiene que entrar al campo de fútbol donde un azafato les recibe e indica su situación durante el evento. En este documento se indica también que cada colegio debe decidir en qué momento descansan sus alumnos, es decir, que danzas no van a bailar y cuales sí, para una mejor organización, dado que cada grupo puede bailar hasta un máximo de nueve de las doce propuestas, y entre estas hay una serie de danzas que son comunes a todos/as.

Por último, la sexta sesión puede definirse como la final o culminativa. Es el día del Encuentro de danzas. Esta jornada forma también parte del curso y se lleva a cabo en el campo de fútbol el Barnes de Murcia. Es una actividad grupal y cooperativa, donde el alumnado disfruta bailando las danzas escogidas y se ponen en común los esfuerzos realizados a lo largo del curso. Dicho de otro modo, cada profesor participante acude con una clase al sitio señalado e interpreta las danzas que le ha enseñado a su grupo-clase que previamente aprendió durante las sesiones (dos, tres y cuatro) formativas. Esta sesión o, Encuentro, tiene una duración de dos horas y media aproximadamente.

Organización del día de la actividad

Los encuentros se realizan cada 2 años y cada encuentro implica más de un año de preparativos. A la pregunta de si existe la posibilidad de realizar los encuentros Regionales de Danzas del mundo de la Región de Murcia anualmente, el coordinador de la actividad afirma que de momento no porque la organización implica muchas horas de trabajo, múltiples reuniones y cálculos estrictos para evitar posibles errores.

El Encuentro de Danzas se ha convertido en una de las actividades más importantes que hay en España a nivel de Movimiento de ámbito escolar al contar con más de tres mil

participantes. Esto conlleva una gran responsabilidad, al igual que una perfecta organización y petición de todos los permisos pertinentes como, por ejemplo, seguro de responsabilidad civil, permisos del campo de fútbol, permisos a la policía para que corten las calles del entorno, permisos de protección civil, comunicación con la prensa, etc. Hay que entender que, en un momento del día, más de 100 autobuses escolares acuden a un solo punto de la ciudad de Murcia a la misma hora.

El número de colegios participantes oscila en torno a los 117 con una media de 27 alumnos/as, llegando a un total de 3.159 asistentes, más los 150 estudiantes que acuden del colegio organizador llegando a la cifra de 3.300 personas. A esto hay que sumarles el número de profesores que pueden ser una ratio de 3 docente por centro. En la Tabla 1 figura el número de centros y el total de asistentes a los distintos encuentros de danzas de la Región de Murcia, así como el lugar donde tuvo lugar:

Tabla 1

Datos identificativos y de asistencia a los distintos Encuentros de danzas

Nombre Encuentro	Curso	Localización	N.º centros	Participantes aprox.	Sitio web
¿Bailamos?	2004-2005,	Campo de fútbol de el palmar	24	2400	https://tolo667.wixsite.com/miplanesbailar/antiores-ediciones
Unidos por la danza	2007-2008	Campo de fútbol “José Barnés”	46	2657	https://tolo667.wixsite.com/miplanesbailar/antiores-ediciones
Bailando sin fronteras	2009-2010	Campo de fútbol “José Barnés”	63	2600	https://tolo667.wixsite.com/miplanesbailar/antiores-ediciones
Murcia en danza	2011-2012	Campo de fútbol “José Barnés”	73	2600	https://tolo667.wixsite.com/miplanesbailar/antiores-ediciones
Vive bailando	2013-2014	Campo de fútbol “la flota”	79	2800	https://tolo667.wixsite.com/miplanesbailar/antiores-ediciones
Bailando caminos de paz	2015-2016	Campo de fútbol “José Barnés”	107	3000	https://tolo667.wixsite.com/bailandocaminosdepaz/danzas
La emoción de bailar	2017-2018	Campo de fútbol “José Barnés”	114	3000	https://tolo667.wixsite.com/vevilaemociondbailar/danzas
Mi planes bailar	2023-2024	Campo de fútbol “José Barnés”	117	3000	https://tolo667.wixsite.com/miplanesbailar

Nota. Fuente: <https://tolo667.wixsite.com/miplanesbailar/antiores-ediciones>

Por último, los recursos humanos desempeñan un papel importante en la organización y gestión de eventos de tal magnitud. En relación con los diferentes encuentros Regionales de Danzas del Mundo de la Región de Murcia, hay una serie de roles que se repiten cada vez. Por un lado, el coordinador cuenta con una serie de personas de confianza que forman parte del equipo organizador y que coordinan conjuntamente los aspectos organizativos. R. P. destaca también la intervención de los maestros y profesores que participan en la ceremonia inaugural que da comienzo al Encuentro.

Danzas del Mundo interpretadas

La elección de que danzas van a formar parte en cada uno de los Encuentros viene determinada por el criterio del coordinador de la actividad en exclusiva. En la Tabla 2 se incluye la información relativa al nombre de la danza, país, formación y agrupación, información extraída a partir del análisis documental de las webs de los distintos Encuentros de Danzas de la Región de Murcia. Si bien, este dato está sesgado dado que en la web solo se aloja las danzas de los últimos cuatro encuentros, pero permite extraer conclusiones de la tendencia a apostar por danzas circulares y, en consecuencia, en gran grupo.

Tabla 2

Análisis de las Danzas

Danza	País	Formación	Agrupación
Sirtaki- Grecia	Grecia	Círculo- Semicírculo	Gran grupo
Ntirlanta	Grecia	Círculo-Semicírculo	Gran grupo
Zemmer Atik-	Israel	Círculo	Gran grupo
Hora Agadati	Israel	Círculo	Gran grupo
Rad halayla	Israel	Círculo	Gran grupo
Eshmera Sabet	Israel	Círculo	Gran grupo
Giga	Irlanda	Círculo	Gran Grupo-Parejas
Zigeuner polka	Austria	Círculo	Gran grupo-Subgrupos-Parejas
Big John	Canadá	Círculo-Lineal	Gran grupo-Subgrupos-Parejas
Shetland Wedding Dance	Escocia	Cuadrado-Lineal	Gran grupo-Parejas
Canadian Barn	Escocia	Círculo	Gran grupo-Subgrupos-Parejas
Katiusha	Rusia	Círculo	Gran grupo-Subgrupos-Parejas
Paprika Lady	Hungría	Círculo	Gran grupo-Subgrupos-Parejas
Memoj Jate-	Croacia	Círculo	Gran grupo
Jota huertana	Murcia	Círculo	Gran grupo
Danza del Valle Kosovare	Albania	Lineal	Gran grupo
Oh suzanna	EE. UU.	Círculo	Parejas
Knips Mixer	EE. UU.	Círculo	Gran grupo-Parejas
The Tennesse wig-walk	EE. UU.	Círculo-Lineal	Parejas
Alí- Pashá	Turquía	Círculo	Gran grupo
Omke- Wobke	Holanda	Lineal	Parejas
Erko kolo	Serbia	Círculo	Gran grupo
RouzMarin	Serbia	Círculo	Gran grupo
Spanish -Waltz	Inglaterra	Círculo	Parejas
ÁfricaEmoción	Uganda	Lineal	Gran grupo
BhangraEmoción	India	Lineal	Gran grupo
Radha	India	Lineal	Gran grupo

Como se ha adelantado en el párrafo anterior, la formación predominante es la figura de círculo. Esta decisión se justifica pedagógicamente dado que este tipo de agrupamiento facilita el aprendizaje de la danza por los participantes en el momento de enseñanza y, por otro, favorece la cohesión de grupo. Asimismo, o, en consecuencia, las danzas en pareja están menos presentes en los eventos. Esto no quiere decir que no se incluyan danzas con un mayor grado de dificultad. Un claro ejemplo, de danza de dificultad elevada puede ser la Oh Suzanna propia de Estados Unidos que se baila en parejas y los danzantes deben efectuar los pasos a gran velocidad; o las danzas Paprika Lady (Hungría) y Katiusha (Rusia) cuya

Artículos originales

RIEM, 2(1), 79-92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15754519>

López, A., & Lozano, A. (2025). El Encuentro Regional de Danzas...

dificultad radica en los cambios de formación (gran grupo, subgrupos y parejas) junto al ritmo acelerado de la música. Las danzas de dificultad alta estarían dirigidas sobre todo al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato.

De las veintisiete danzas alojadas en la web del Encuentro, se ha de destacar que trece de ellas pertenecen a Países Europeos, cinco a América del Norte, cuatro a Israel, dos a India. Sin lugar a duda, se observa una orientación eurocentrista en la inclusión de las danzas en los distintos Encuentros frente a una menor presencia de danzas procedentes de Asia o África en contraposición. Si bien, se ha de destacar que la presencia de danzas provenientes de India se debe a la formación dancística del propio coordinador en danza bhangra de Punjab.

Se ha de aclarar que este carácter eurocentrista no tiene por qué implicar una intención de discriminación, pues puede ser el resultado de falta de conocimiento, de preferencia cultural, de acceso limitado a otras tradiciones o de un mayor acceso o calidad de los audios de las danzas tradicionales europeas. Sin embargo, es fundamental fomentar la inclusión y la diversidad en los encuentros de danza, reconociendo y valorando las diversas formas de expresión artística de diferentes culturas y regiones del mundo. De esta manera, se contribuiría aún más a promover el respeto, la comprensión intercultural y la equidad en la representación de las danzas del mundo.

Aunque en la web no se alojan los datos relativos a todos los encuentros desde su origen y en las memorias no figura este dato, a partir de la información extraída de la entrevista con el coordinados se conoce que hay tres danzas que siempre han estado desde la primera edición: Sirtaki de Grecia, Schotland Weding Dance de Escocia y Jiga de Irlanda. Por el contrario, algunas danzas a la fecha solamente se han realizado una vez y no han vuelto a ser repetidas como es el caso de Paprika Lady (propia de Hungría) o el baile Memoj-jate (Croacia), representadas en el VIII encuentro. También, se podría añadir la danza del Valle Kosovare (Albania) que se ha incluido por primera vez en el último Encuentro durante el curso escolar 2023-2024, aunque se ha de señalar que las incluidas en este último estuvieron previstas para el Encuentro 2019-2020, suspendido por la crisis sanitaria a consecuencia de la Covid-19.

Por último, se ha de indicar que de todas las danzas se establecen siempre una serie de danzas comunes, es decir, que baila todo el alumnado. Entre ellas figura el Sirtaki (Grecia) que suele abrir el Encuentro de Danzas y la danza final, que si varía cada Encuentro. Tal como señala el coordinador, estas últimas que clausuran la actividad son “los temazos de cada año” (R.P) y suelen ser coreografiadas por el propio coordinador con ayuda del Doctor Gregorio Vicente Nicolás, profesor de la Universidad de Murcia del Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica y especialista en Música, Movimiento y Danza.

Conclusión

A modo de conclusión, el Encuentro de Danzas de la Región de Murcia es una iniciativa que debe ser tenida en cuenta por las instituciones educativas dado el valor que su realización suponen no solo para el alumnado a nivel experiencial sino también para el profesorado como formación continua.

En un momento donde las competencias clave ocupan un lugar primordial en la enseñanza proyectos musicales como este contribuyen fuertemente al desarrollo de estas, más allá de la competencia en conciencia y expresiones culturales. Seguida de esta, es tanto a la competencia ciudadana al participar de manera activa en una iniciativa social que a la vez acerca al alumnado a la diversidad cultural presente en la sociedad, como a la competencia personal, social y de aprender a aprender a través de la colaboración y la interpretación grupal más allá del propio grupo clase, a las que se les contribuye en gran medida.

Referencias

- Cañabate, D., Rodríguez, D., & Zagalaz, M. L. (2016). Educación física y danza: valoración de su integración en las escuelas de primaria de las comarcas de Girona. *Apunts. Educación Física y Deportes*, 125, 53-62.
- Cañabate, D., Colomer, J. y Olivera, J. (2018). El movimiento, un lenguaje para crecer. *Apunts. Educación Física y Deporte*, 134, 146-155. DOI: [http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2018/4\).134.11](http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/4).134.11)
- Conesa Ros, E. (2017). Las Danzas del Mundo como herramienta formativa. *Trances*, 9(5), 747-780
- Hasselbach, B. (1978). *Dance Education*. Schott.
- Koch, S.C., Morllinghaus, K., & Fuchs, T. (2007). The joy dance: Specific effects of a single dance intervention on psychiatric patients with depression. *The Arts in Psychotherapy*, 34(4), 340-349.
- López Núñez, N. L., López Melgarejo, A. M., y Nicolás, G. V. (2020). La danza en educación física: Análisis de los currículos autonómicos españoles de educación primaria. *RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 38(38), 517-522. [10.47197/retos.v38i38.77413](https://doi.org/10.47197/retos.v38i38.77413)
- Maschat, V. (2017). La Danza al alcance de todos. En M. Rodríguez (Coord.), *1er Encuentro Salud en Movimiento* (pp. 47-57). Librería Deportiva Esteban Sanz.
- Matos-Duarte, M., Smith, E., & Muñoz Moreno, A. (2020). Danzas folclóricas: una forma de aprender y educar desde la perspectiva sociocultural. *RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 38, 739-744. <https://doi.org/10.47197/retos.v38i38.73725>
- Pastor-Prada, R., Vicente-Nicolás, G., López-Melgarejo, A.M. & López-Núñez, N. (2022). Danza educativa en el aula actual: percepción y formación de los docentes en Primaria y Secundaria. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 25(1), 79-91. DOI: <https://doi.org/10.6018/reifop.473541>
- Artículos originales
López, A., & Lozano, A. (2025). El Encuentro Regional de Danzas... *RIEM*, 2(1), 79-92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15754519>

- Pinto Molina, M. (1989). Introducción al análisis documental y sus niveles: el análisis de contenido. *Anabad*, 39 (2), 323-341.
- Robinson J. (1992). *El niño y la danza*. Ed. Mirador Barcelona.
- Vicente Nicolás, G., Ureña Ortín, N., Gómez López, M. y Carrillo Viguera, J. (2010). La danza en el ámbito de educativo. *RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 17, 42-45.
- Zamora, A. (2005). *Danzas del mundo*. Editorial CCS